

TARIXIY SHAHARLARDA JUMLADAN SHAHRISABZ TURIZMNI RIVOJLANTIRISH STRATEGIYALARI. MEROS VA ZAMONAVIYLIK UYG‘UNLIGI SARI

Saidova Gavhar Zokir qizi¹, Baxromov Umidjon Baxrom o‘g‘li², Imomov Nodir
Narzullayevich³

¹Shahrisabz davlat muzey qo‘riqxonasi bosh mutaxasisi, ²Shahrisabz davlat muzey qo‘riqxonasi
ilmiy xodimi, ³Shahrisabz davlat muzey qo‘riqxonasi bo‘lim boshlig‘i

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15502760>

Annotatsiya. Ushbu maqolada tarixiy shaharlarda zamonaviy urbanistik tuzimni rivojlantirish strategiyalari, ularning moddiy va nomoddiy madaniy meros bilan uyg‘unlashuvi tahlil qilinadi. Shaharsozlikda innovatsion yondashuvlar, ekologik barqarorlik, ijtimoiy-iqtisodiy ehtiyojlarni hisobga olgan holda rejalashtirish muhimligi ko‘rsatib o‘tiladi. Shahrisabz shahrining tarixiy va urbanistik xususiyatlari, mavjud tuzilmalar va ularni rivojlantirish strategiyalari tahlil qilinadi.. Shahrisabzda amalga oshirilayotgan restavratsiya va infratuzilma loyihalari hamda xalqaro tajriba asosida taklif etilayotgan istiqbolli yondashuvlar tahlil qilinadi. Shuningdek, xalqaro tajriba asosida tarixiy makonlarni zamon bilan hamqadam holda saqlashga qaratilgan ilg‘or strategiyalar keltirilgan.

Kalit so‘zlar: tarixiy shaharlar, urbanizatsiya, madaniy meros, shaharsozlik, barqarorlik, strategiya Shahrisabz, barqaror rivojlanish, strategiya.

Аннотация. В данной статье рассматриваются стратегии развития современной городской структуры в исторических городах с учётом интеграции культурного наследия. Описаны инновационные подходы в градостроительстве, важность экологической устойчивости и планирования с учётом социально-экономических потребностей. Также приведён опыт международной практики сохранения исторических пространств.

Ключевые слова; исторические города, урбанизация, культурное наследие, градостроительство, устойчивость, стратегия, Шахрисабз, исторический город, устойчивое развитие.

Annotation. This article explores strategies for developing modern urban systems in historical cities while integrating tangible and intangible cultural heritage. It highlights innovative urban planning approaches, the importance of ecological sustainability, and the consideration of socio-economic demands. Advanced strategies based on international experiences in preserving historical environments are also presented.

Keywords: historical cities, urbanization, cultural heritage, urban planning, sustainability, strategy Shahrisabz, historical city, sustainable development.

Kirish; Tarixiy shaharlar insoniyat sivilizatsiyasi taraqqiyotining beqiyos guvohlari sifatida nafaqat arxitektura va shaharsozlik namunalarini, balki xalqning tarixiy xotirasi va madaniyatini o‘zida mujassam etadi. XXI asrda tez sur‘atlar bilan kechayotgan urbanizatsiya jarayoni ushbu tarixiy makonlarda mavjud tuzimlarni zamon talablari asosida qayta shakllantirish zaruratini yuzaga keltirmoqda. Shu bilan birga, bu jarayon madaniy merosni yo‘qotish xavfini ham keltirib chiqaradi. Shahrisabz — O‘zbekistonning eng qadimiy va tarixiy shaharlaridan biri bo‘lib, Buyuk Amir Temur tug‘ilgan joy sifatida jahon tarixida o‘ziga xos

o‘ringa ega. Shaharning markaziy qismi 2000-yilda YuNESKOninng. Butunjahon merosi ro‘yxatiga kiritilgan bo‘lsa-da, bu makon hali-hanuz zamonaviy infratuzilma va ijtimoiy xizmatlar bilan to‘liq ta‘minlanmagan. Bugungi urbanizatsiya davrida Shahrisabzni rivojlantirish strategiyasi uni tarixiy-madaniy markaz sifatida saqlab qolish bilan birga, zamonaviy yashash muhiti yaratishga qaratilishi zarur. Maqolaning maqsadi — tarixiy shaharlarda tuzimni rivojlantirishning ilg‘or strategiyalarini, barqaror rivojlanish tamoyillari asosida ishlab chiqish, xalqaro amaliyotga tayangan holda mahalliy shart-sharoitga mos yondashuvlarni taklif etishdan iborat

Asosiy qism. Tarixiy shaharlarning tuzilmasi va muammolari Shahrisabzning tarixiy urbanistik tuzilmasi. Tarixiy shaharlar o‘zining ixcham tuzilmasi, tor ko‘chalari, noyob arxitektura yodgorliklari bilan ajralib turadi. Biroq ularning aksariyatida infratuzilma eskirgan, transport va ijtimoiy xizmatlar zamon talablariga javob bermaydi. Shahrisabzning qadimiy tuzilmasi – Ko‘ksaroy majmuasi, Dorut-Tilovat, Dorus-Saodat, Oqsaroy qoldiqlari – shaharning yadro qismini tashkil qiladi. Bu hududlarda asosan tarixiy-me‘moriy obyektlar joylashgan bo‘lib, ularning atrofi ko‘plab zamonaviy ehtiyojlarga javob bermaydi. Tuzimni rivojlantirishda strategik yondashuvlar

Barqaror rivojlanish tamoyillari, energiya tejamkorlik va ekologik tozalikka asoslangan qurilish, jamoatchilik transportini rivojlantirish, suv va chiqindi tizimini modernizatsiya qilish, madaniy merosni asrash bilan integratsiyalashgan rivojlanish. Restavratsiya ishlari — faqat vizual tiklash emas, balki funkcionallashtirish (masalan, tarixiy binolarni muzey, kutubxona, madaniyat markazi sifatida foydalanish). Tarixiy markazni piyodalar hududiga aylantirish orqali ekologik xavfsizlik va sayyohlar uchun qulaylik yaratish. Mahalliy aholini jalb qilgan holda madaniy-festivallar tashkil etish. Mahalliy jamoalarning ishtirokini ta‘minlash, turizm orqali iqtisodiy faollikni oshirish, innovatsion shahar boshqaruvi, “Aqlli shahar” texnologiyalarini joriy etish, GIS va raqamli xaritalardan foydalanish

Xalqaro tajribalar: Istanbul, Krakov, Samarqand. Dunyo tajribasidan ko‘rinadiki, Istanbul shahrida madaniy meros bilan uyg‘unlashgan zamonaviy transport tizimi (metro, tramvay) muvaffaqiyatli amalga oshirilgan. Krakov shahrida tarixiy markazni turizm va mahalliy ehtiyojlar muvozanatida saqlash tajribasi e‘tiborga molik. Samarqandda esa UNESCO loyihalari asosida restavratsiya va infratuzilmani yangilash ishlari olib borilmoqda.

Dolzarbli va ahamiyati; Bugungi kunda tarixiy shaharlar global turizm, iqtisodiyot va madaniyatning muhim markazlariga aylanib bormoqda. Shu bois, ularni zamonaviy ehtiyojlarga moslashtirish — faqatgina infratuzilmani yangilash emas, balki ularning tarixiy qiyofasini saqlab qolish masalasidir. Bu mavzu nafaqat arxitektorlar va shaharsozlar, balki sotsiologlar, iqtisodchilar va ekologlar uchun ham dolzarbdir.

Tarixiy makonlarning noto‘g‘ri rivojlanishi ularning qiymatini pasaytiradi, yodgorliklarni xavf ostiga qo‘yadi. Shu sababli maqolada keltirilgan strategiyalar amaliy hayotda qo‘llanilishi, mamlakatimizdagi tarixiy shaharlarni global darajada jozibador va barqaror maskanga aylantirishga xizmat qiladi.

Shahrisabz bugungi kunda nafaqat O‘zbekiston, balki Markaziy Osiyoning eng muhim tarixiy-madaniy markazlaridan biri hisoblanadi. Uning o‘ziga xosligi — bu Amir Temur davridan meros bo‘lib qolgan me‘moriy obidalar, ijtimoiy tuzilma va xalqona madaniyatdir. Ammo bugungi global raqobat muhitida tarixiy makonlar jozibador, qulay va barqaror bo‘lmasa, ular na turizm, na mahalliy aholi uchun samarali ishlay oladi. Shu bois, Shahrisabzda zamonaviy strategik rivojlanish masalasi nihoyatda dolzarbdir. Uning to‘g‘ri yo‘lga qo‘yilishi orqali shahar nafaqat o‘z tarixini, balki kelajagini ham boyitadi.

Xulosa; Tarixiy shaharlarni rivojlantirishda strategik yondashuvlar zarur. Bu — faqatgina qurilish emas, balki merosni asrab-avaylab, innovatsiyalar orqali uni yangi avlodlar uchun saqlash demakdir. Barqarorlik, hamkorlik va innovatsion boshqaruv tizimi orqali tarixiy makonlarni kelajak uchun qadriyatga aylantirish mumkin. Shahrisabz shahrida tuzimni rivojlantirish faqat restavratsiya ishlari bilan cheklanib qolmasligi kerak. Bu jarayon mahalliy aholi, investorlar va davlat idoralari o‘rtasida uzviy hamkorlikda olib borilishi, ekologik, iqtisodiy va madaniy barqarorlik mezonlariga asoslangan bo‘lishi lozim. Strategik yondashuv orqali Shahrisabzni zamonaviy hayot ritmiga moslashtirish, lekin tarixiy ruhi saqlangan holda amalga oshirish mumkin.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. UNESCO World Heritage Cities Programme. (2022)
2. Jacobs, J. (1961). The Death and Life of Great American Cities. Random House.
3. Dandekar, H. (2019). Cities and Sustainability: A New Approach to Urban Planning. Routledge.
4. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining “Tarixiy shaharlar bosh rejasini ishlab chiqish to‘g‘risida”gi Qarori, 2022-yil.
5. İBB (Istanbul Buyukşehir Belediyesi) Urban Regeneration Projects Report, 2020.
6. UNESCO Samarqand Heritage Restoration Review, 2023.
7. UNESCO (2021). World Heritage Listing: Shahrisabz, Uzbekistan
8. O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2018-yil 6-fevraldagi 80-son qarori.
9. Temuriylar tarixi davlat muzeyi ma’lumotlari.
10. Kadirova, M. (2020). Tarixiy shaharlar va shaharsozlik tamoyillari. Toshkent: TDYU nashriyoti.
11. UN-Habitat (2019). Culture and Sustainable Urban Development: Guidelines for Historic Cities.
12. Turaev, A. (2022). “Shahrisabz shahrida urbanistik muvozanat: muammo va yechimlar”. Ilm-fan va taraqqiyot jurnalining 3-soni.